

IMPACTOS DAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES NO BRASIL NO PERÍODO DE 2020 A 2021

Sandra Viana Silva, Fatec Zona Leste, sandra.silva51@fatec.sp.gov.br

Joaquim Alves de Oliveira, Fatec Zona Leste, joaquim.oliveira3@fatec.sp.gov.br

Danillo da Silva dos Santos, Fatec Zona Leste, danillo.santos3@fatec.sp.gov.br

Lea Paz da Silva, Fatec Zona Leste, lea.silva3@fatec.sp.gov.br

José Abel de Andrade Batista, Fatec Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Neste artigo iremos abordar a situação enfrentada pelo Brasil nos anos de 2020 a 2021 no contexto da pandemia do Covid-19, com foco no meio econômico e nas áreas de exportação e importação. Durante a pandemia o Comércio Exterior foi uma das principais áreas atingidas pelas restrições de produtos de origem externa de outros países, sendo assim o Brasil foi limitado ao seu poder de compra e venda internacional. Neste período foi necessária a inovação e flexibilidade de várias normas para que a população e a economia fossem aliviadas dos impactos das restrições de produtos. Com a cooperação de vários países, foi possível o abastecimento de produtos voltados a necessidade da população durante a pandemia. Por meio de análises, neste artigo veremos o que ocorreu durante a pandemia do Covid-19, como ela impactou várias sociedades ao redor do mundo, o estado do comércio exterior e suas ações durante este período e como o Brasil tenta se reerguer economicamente em comparação aos anos anteriores.

Palavras-chave. Covid-19, Pandemia, Importação, Exportação, Brasil.

ABSTRACT. In this article we will address the situation faced by Brazil in the years 2020 to 2021 in the context of the Covid-19 pandemic, focusing on the economic environment and the areas of exports and imports. During the pandemic, foreign trade was one of the principal areas affected by the restrictions on foreign products from other countries, so Brazil was limited in its international buying and selling power. In this period, innovation and flexibility of various regulations was needed so that the population and the economy could be relieved of the impacts of product restrictions. With the cooperation of several countries, it was possible to supply products that the population needed during the pandemic. Through analysis, in this article we will see what happened during the Covid-19 pandemic, how it impacted various societies around the world, the state of foreign trade and its actions during this period, and how Brazil is trying to get back on its feet economically in comparison to previous years.

Keywords. Covid-19, Pandemic, Import, Export, Brazil.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo no que tange à diferentes produtos ocupando a vigésima quinta e vigésima sétima posição na importação e exportação respectivamente em classificação global. Os países que o Brasil mantém maior comércio são China, México, Itália, Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, Argentina e Coréia do Sul, entre outros. Sendo considerado uma das maiores economias da América Latina e do mundo.

Sabendo que o desenvolvimento de uma nação também está fundamentado em seu relacionamento com outras nações e que houve um agravamento destes acordos devido à pandemia do Covid-19, este artigo tem como objetivo mostrar como se comportaram as importações e exportações durante esse período de 2020 a 2021.

Portanto iremos efetuar um levantamento com o intuito de verificar a importância de aparelhos como os respiradores pulmonares e os itens com o maior índice de entrada e saída no país, verificando assim suas movimentações e os problemas gerados pela pandemia. Esta pesquisa justificasse pelo fato da necessidade de conhecer o mercado para tomada de decisão quanto à importação e exportação de produtos, mais especificamente os abordados neste artigo.

Esse levantamento servirá para verificarmos a importância da circulação dos demais produtos importados e exportados durante o período de 2020 a 2021.

Para a realização deste artigo, serão usados dados e declarações de órgãos responsáveis pela economia e saúde no Brasil. Também serão utilizados reportagens e jornais que abordaram o tema da pandemia do Covid-19 e seus efeitos na economia brasileira e no comércio exterior.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 IMPORTAÇÃO

A importação é o processo de introdução de mercadorias estrangeiras em território nacional, realizada através de modais e desembarços aduaneiro e o recolhimento de tributos exigidos por lei, esse processo pode ser dividido em três fases: administrativa, fiscal e cambial.

A fase administrativa se refere aos procedimentos e exigências de órgãos de governo prévios à efetivação da importação e variam de acordo com o tipo de operação e de mercadoria, trata-se do licenciamento das importações.

A fase fiscal compreende o tratamento aduaneiro, por meio do despacho de importação, que é o procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação às mercadorias importadas, aos documentos apresentados e à legislação específica, com vistas ao seu desembarço aduaneiro.

Essa etapa ocorre em recintos próprios, logo após a chegada da mercadoria no Brasil, e inclui o recolhimento dos tributos devidos na importação. Após a conclusão do desembarço aduaneiro, a mercadoria é considerada importada e pode ser liberada para o mercado interno.

Já a fase cambial diz respeito à operação de compra de moeda estrangeira destinada a efetivação do pagamento das importações (quando há esse pagamento) sendo processada por entidade financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil a operar em câmbio.

2.2 EXPORTAÇÃO

A exportação se refere a atividade de venda, envio ou doação de produtos ou serviços de um determinado país para o outro, basicamente se trata da saída de um produto nacional com o destino para outro país. Muitas empresas decidem exportar a fim de crescer economicamente por meio da ampliação dos negócios e do comércio para além do mercado interno.

Existem quatro tipos de exportação: Direta, Indireta, Perfeita e Imperfeita.

A Direta ocorre quando a exportação é realizada pelo próprio produtor, que fatura diretamente em relação ao importador. Para que essa atividade seja possível, é necessário que o fornecedor conheça todo o processo de exportação, como a documentação necessária, o mercado, embalagens, transações etc.

Já a Indireta é aplicada quando a venda de produtos e serviços é realizada por empresas que os adquirem para exportá-los. Nesse tipo de atividade comercial, o produtor não é responsável pela comercialização externa do produto.

A Perfeita é a exportação realizada sem o uso de intermediários no decorrer do processo de entrada do produto no país a qual é destinada.

Na Imperfeita a empresa exportadora conta com uma alternativa para iniciar o processo de venda para o exterior em virtude da sua falta de experiência no comércio independente.

2.3 COVID-19

COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Os sintomas mais comuns são: febre, tosse seca e dificuldade para respirar, os quais aparecem gradualmente e geralmente são leves. No entanto, outros sintomas não específicos ou atípicos podem incluir: dor de garganta, diarreia, anosmia (incapacidade de sentir odores) ou hiposmia (diminuição do olfato), mialgia (dores musculares, dores no corpo) e cansaço ou fadiga. A transmissão costuma ocorrer no contato com infectados, por meio de secreções respiratórias, como gotículas de saliva

Segundo a OPAS, em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recebeu alertas sobre um crescente número de casos de pneumonia ocorridos em Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Um novo tipo de coronavírus, que não possuía antecedentes, foi identificado.

Em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram a existência de um novo tipo de coronavírus. Os coronavírus são a segunda causa principal dos resfriados comuns, depois dos rinovírus, e na última década, os casos de doenças mais graves que resfriados comuns são raros.

Atualmente, foram identificados sete tipos de coronavírus humanos (HCoVs): HCoV-229E, HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, SARS-COV, MERCS-COV e o novo coronavírus, o qual foi nomeado 2019-nCoV durante o início da pandemia e em 11 de fevereiro de 2020, foi denominado como SARS-CoV-2. Alguns dos coronavírus se destacavam pelos sintomas e pela população atingida, como a SARS-COV, que causava sintomas de síndrome respiratória aguda grave e a MERS-COV, que afetou grande parte do Oriente Médio com sintomas de síndrome respiratória.

Em conjunto as autoridades chinesas e especialistas globais, a OMS trabalha para estudar o vírus e minimizar o efeito da pandemia em conjunto a todos os países ao redor do mundo. A OMS age por meio do fornecimento de informações científicas e o aconselhamento aos países. A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) presta apoio aos países das Américas, seguindo recomendações semelhantes a da OMS.

2.3.1 PERÍODO PANDÊMICO

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta quinta-feira (30), em Genebra, na Suíça, que o surto do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Atualmente, há casos em 19 países, com transmissão entre humanos na China, Alemanha, Japão, Vietnã e Estados Unidos da América.

“O principal motivo dessa declaração não diz respeito ao que está acontecendo na China, mas o que está acontecendo em outros países. Nossa maior preocupação é o potencial do vírus para se espalhar por países com sistemas de saúde mais fracos e mal preparados para lidar com ele”. Diretor Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ele também disse que não há razão para medidas que interfiram desnecessariamente em viagens e comércio internacional. “Apelamos a todos os países para que implementem decisões consistentes e baseadas em evidências. A OMS está pronta para orientar qualquer país que esteja considerando quais medidas tomar”.

2.3.2 RESPIRADORES PULMONARES

Máquina que auxilia o paciente a respirar deslocando o ar para o interior dos pulmões. É necessário quando um paciente não consegue respirar sozinho. O ventilador mecânico é usado em pacientes com dificuldade de respirar como ocorre no caso da COVID-19, o mesmo trabalha da seguinte forma:

Insufila mecanicamente oxigênio aos pulmões e remove o gás carbônico dos pulmões. Ventilador pulmonar e respirador são dois aparelhos com usos e funções diferentes, porém ambos são usados no mesmo combate. Respirador é um equipamento de proteção individual (EPI), semelhante à máscara, que é usado por médicos e profissionais da saúde para filtrar partículas do ar que causam doenças e pacientes em estados graves internados em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

2.3.3 OMS

A Organização Mundial da Saúde, criada em 1948, tem como objetivo principal garantir que todos os habitantes do planeta tenham acesso ao nível mais elevado de saúde disponível. A OMS define saúde como o estado completo do bem-estar físico, mental e social, atuando assim em áreas além das relacionadas a doenças.

A OMS trabalha em conjunto a vários governos para o fortalecimento dos serviços de saúde, no estímulo da erradicação de doenças e na cooperação entre grupos científicos sobre os avanços na área da saúde. Além dessas tarefas a OMS também fornece informações e realiza a classificação internacional de doenças.

Durante a pandemia, a OMS teve o papel de passar as recomendações necessárias a todos os países para se prepararem para os efeitos da pandemia. Com a cooperação dos países o combate e as ações contra a disseminação da Covid-19, obtiveram sucesso após longo prazo no decorrer dos anos seguintes.

Porém, ainda há a preocupação por parte da OMS, pois o risco do retorno da pandemia ainda existe, e muitos países ainda estão nas primeiras etapas da vacinação de suas populações locais. Outra situação alarmante foi a demora na distribuição e a desigualdade na obtenção de vacinas.

2.4 COMÉRCIO EXTERIOR

Durante a pandemia o comércio exterior brasileiro enfrentou várias dificuldades. Com a situação em que a China enfrentava diretamente e a sua importância no comércio internacional, foi notório o

impacto sentido por vários países incluindo o Brasil. Porém com a necessidade de se flexibilizar, o comércio exterior sofreu mudanças para conseguir suprir as necessidades ao redor do mundo.

Foram realizadas reduções das tarifas de exportações para materiais médicos e emergenciais, em prol da facilidade de obtenção desses recursos. Equipamentos para tratamentos necessários relacionados a Covid-19 e máscaras foram os principais produtos importados para que a população brasileira pudesse ter acesso.

Com a pandemia outros produtos de origem brasileira tiveram maior relevância. Produtos como frutas ricas em vitamina C tiveram um grande aumento por razão da preocupação da população em melhorar sua defesa imunológica, aumentando as exportações de frutas como limões e tangerinas a quase o dobro no primeiro semestre de 2020, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Já as hortaliças apresentaram um crescimento ainda maior no mesmo período.

E quanto a carnes de origem bovina, houve um grande receio de países como a China quanto a importar carne de origem brasileira, por razão da grande incidência de casos de Covid-19 no Brasil. Porém nos últimos meses alguns frigoríficos conseguiram obter permissão para o retorno das negociações com a China. A exportação de outras carnes também está em crescimento com a liberação de produtos brasileiros.

Sendo assim, mesmo com a pausa de exportações no ano de 2020, houve uma grande retomada nos últimos anos por melhoria das condições atuais e esforços para reestabelecer o comércio exterior durante a pandemia.

2.5 ECONOMIA BRASILEIRA

Durante o ano de 2020, a economia brasileira sofreu imediatamente por causa dos efeitos da pandemia e a falta de preparação para o cenário alarmante no setor da saúde e econômico. Um dos maiores reflexos foi a taxa de desemprego que alcançou 14,9% durante setembro de 2020, de acordo com o Ministério da Economia. Porém, em setembro de 2021 houve a redução da taxa de desempregados para 12,6% após a realização de investimentos na geração de empregos.

O ano de 2021 também foi marcado pelo aumento da adesão digital. Com a facilidade de acesso a serviços públicos, a população conseguiu adquirir soluções de acesso fácil e rápido. E as empresas que se inovaram pela necessidade de se manterem no mercado se destacaram por oferecem serviços durante a pandemia.

No comércio exterior, por razão da pandemia e da prevalente presença da China no mercado internacional, foi necessária a paralisação de muitas atividades que atualmente ainda estão em retomada parcial. Houve também ajustes tributários para a facilitação na obtenção de produtos de combate ao COVID-19. Sendo assim, a China que é o maior destino de exportações brasileiras, como a soja, afetou grandemente o comércio exterior do Brasil devido a pandemia.

O Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre de 2022 cresceu em 1,2%, em comparação ao trimestre anterior, na série de ajuste sazonal. Segundo o IBGE, os maiores desempenhos se concentram no setor de Indústria, Serviços e Agropecuária. E quando comparado ao segundo trimestre de 2021, esse crescimento é de 3,2%. Sendo assim, o Brasil apresenta uma possibilidade positiva para o futuro, pois conseguiu se erguer em meio as dificuldades enfrentadas nos últimos anos.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização deste artigo foram utilizadas informações e dados disponibilizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) em entrevistas e declarações sobre a Covid-19. Também foram utilizadas informações sobre os equipamentos médicos utilizados no tratamento de pessoas que contraíram a doença.

Sobre os tópicos relacionados a economia e o comércio exterior foram usadas, respectivamente, informações fornecidas pelo Ministério da Economia e sites que abordam assuntos ligados a exportações e importações. Também foram utilizadas informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a economia brasileira e o Produto Interno Bruto (PIB).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observando a pesquisa realizada é possível identificar que durante o período de pandemia o Brasil enfrentou diversas dificuldades no setor da saúde e econômico devido as restrições impostas e a situação em que o sistema de saúde se encontrava. Porém foram realizados investimentos para que equipamentos fossem obtidos e colocados a disposição da população geral, e ainda assim o Brasil tem se recuperado em um crescimento moderado da economia, proporcionando o reaquecimento do mercado e oportunidades de trabalho.

Este reaquecimento também ocorre no comércio exterior, o qual no início da pandemia foi o mais atingido pela paralisação mundial de exportações. O comércio exterior também foi de grande importância para a obtenção de materiais médicos e demais durante a pandemia. E atualmente, está progredindo de forma gradual a sua nova normalidade, seguindo as novas regras e normas pós pandemia.

O Brasil no momento está passando por um recomeço em várias áreas. A pandemia ensinou o empreendedorismo a trabalhadores de todos os níveis e a busca de inovação. O comércio exterior conseguiu se manter em atividade e evolução, assim como a economia brasileira, que superou as adversidades da pandemia.

5. CONCLUSÃO

A pandemia da Covid-19 causou várias mudanças em nossa sociedade, afetando a vida de todos. Neste artigo, vimos como o Brasil agiu perante os desafios de lidar com a pandemia, como agiu e superou problemas administrativos e econômicos para suprir as necessidades da população. E como este período afetou negativamente e positivamente o comércio exterior brasileiro, que por sua vez continua em ascensão após superar as dificuldades e restrições dos últimos anos.

Com a ajuda de organizações como a OMS e outras nações ao redor do mundo, o Brasil conseguiu se estabilizar e combater as ameaças do novo coronavírus, no momento é possível ver uma situação de maior equilíbrio em comparação aos anos anteriores.

Entretanto, o Brasil não deve se acomodar, pois ainda assim é necessário buscar além do equilíbrio e estabilidade econômica. As áreas do comércio exterior devem manter seu crescimento em conjunto a economia.

Em conclusão, neste artigo vimos como a economia brasileira conseguiu se erguer, principalmente o

comércio exterior, durante esse período turbulento e incerto.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos nossos professores na Fatec Zona Leste e colegas de classe, por compartilharem de seus conhecimentos e experiências conosco para a realização deste artigo.

REFERÊNCIAS

FABRICAÇÃO DE VENTILADORES PULMONARES NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19
NOTA ORIENTATIVA. [s.l.: s.n.]. Disponível em:
<https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2021-01/NO_35_FABRICACAO_DE_VENTILADORES_PULMONARES_V3.pdf>. Acesso em: 15 out. 2022.

GOVERNO FEDERAL. Brasil superou os impactos econômicos da pandemia e está pronto para crescer. Disponível em: <<https://www.gov.br/economia/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/principais-acoes-na-area-economica/balancos-e-perspectivas/noticias/brasil-superou-os-impactos-economicos-da-pandemia-e-esta-pronto-para-crescer>>. Acesso em: 15 out. 2022.

GOVERNO FEDERAL. Definição de Importação. Disponível em: <<https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/invest-export-brasil/importar/entenda-o-processo-de-importacao/definicao-de-importacao-1#:~:text=A%20importa%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20o%20ingresso>>. Acesso em: 15 out. 2022.

GOVERNO FEDERAL. PIB cresce 1,2% no 2º trimestre de 2022 | Agência de Notícias. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/34748-pib-cresce-1-2-no-2-trimestre-de-2022>>. Acesso em: 15 out. 2022.

INSTITUTO BUTANTAN. VENTILADOR PULMONAR. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <https://butantan.gov.br/assets/arquivos/banner_mural/2020/ventilador%20e%20respirador.pdf>. Acesso em: 15 out. 2022.

OCDE, COVID-19 e comércio internacional: temas e ações. Disponível em: <<https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-e-comercio-internacional-temas-e-acoes-db62abed/>>. Acesso em: 18 out. 2022.

OMS, WORLD HEALTH ORGANISATION. Timeline of WHO's response to COVID-19. Disponível em: <<https://www.who.int/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline>>. Acesso em: 15 out. 2022.

OPAS. Histórico da pandemia de COVID-19 - OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde. Disponível em: <<https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19#:~:text=Em%2011%20de%20mar%C3%A7o%20de>>. Acesso em: 15 out. 2022.

OPAS, Histórico da pandemia de COVID-19 - OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde. Disponível em: <<https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19>>. Acesso em: 15 out. 2022.

SPRENGER, Leandro. Coronavírus: Economia e Comércio Exterior. Disponível em: <<https://www.fazcomex.com.br/comex/coronavirus-economia-e-comercio-exterior/>>. Acesso em 15. Out 2022.